

La metodología de Aprendizaje-Servicio como respuesta a la violencia escolar

The Service-Learning methodology as a response to school violence

Autor:

Manuel Corbacho, Ismael
a1397402@uji.es

Universitat Jaume I
<https://orcid.org/0009-0004-5928-7533>

Resumen

El conflicto forma parte inherente de la convivencia humana. Este se convierte en un problema cuando no se disponen de las herramientas correctas para gestionarlo pacíficamente y se utilizan en su lugar respuestas violentas. En el contexto escolar, esta realidad se manifiesta frecuentemente a través de la violencia entre iguales y el acoso escolar, fenómenos que pueden verse reforzados, en muchas ocasiones, por procesos de aprendizaje vicario.

Partiendo de la idea que lo único humanamente posible en el aula es la diversidad (Cabello, 2010), es necesaria la implementación de respuestas educativas preventivas, inclusivas y alineadas con el aprendizaje competencial, que favorezcan el desarrollo integral de todo el alumnado. En coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la escuela actual tiene una función social como educativa.

Por último, el artículo analiza la aplicación de la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) como respuesta a la violencia escolar. Por ende, se valora el impacto de esta intervención en la comunidad educativa y se demuestra la efectividad de la metodología basada en el ApS para promover la convivencia positiva y posicionar al alumnado como agente activo de cambio en el contexto educativo.

Palabras clave: bullying, clima escolar, educación inclusiva, aprendizaje competencial, metodología activa

Abstract

Conflict is an inherent part of human society. It becomes a problem when the right tools are not available to manage it peacefully and violent responses are used instead. In the school context, this reality often manifests itself through peer violence and bullying, which can often be reinforced by vicarious learning processes.

Based on the premise that diversity is the only truly feasible reality in the classroom (Cabello, 2010), it is necessary to implement preventive and inclusive educational measures that are aligned with competence-based learning so as to contribute to the comprehensive development of all pupils. In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), schools today fulfil a social role as well as an educational one.

Finally, the article analyses the application of the Service-Learning (SL) methodology as a response to school violence. It evaluates the impact of this intervention on the educational community and demonstrates the effective nature of the SL-based methodology in promoting positive coexistence and positioning students as active agents of change in the educational context.

Key words: bullying, school environment, inclusive education, competency-based learning, active methodology

1. Introducción

La violencia escolar es una de las problemáticas más persistentes en los centros educativos actuales, que afecta gravemente tanto al desarrollo socioemocional como al bienestar del alumnado. Tal como advierte la UNESCO (2017), uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sufrido acoso escolar en etapa de formación académica, lo que muestra la magnitud del problema y la relevancia de abordarlo desde enfoques preventivos y formativos. Esta realidad se manifiesta en edades cada vez más tempranas con consecuencias que se reflejan a nivel académico, social, emocional, personal de los niños y niñas.

La Organización Mundial de la Salud (s.f) también alerta de la gravedad de esta situación, situando en el cuarto lugar a nuestro país, España, en casos de acoso escolar entre los países de Europa. Además, hace hincapié en la alarmante cifra: alrededor de 200 menores se suicidan al año como consecuencia del maltrato escolar. Estos datos obligan a una reflexión educativa profunda y a la personalización de metodologías que permitan prevenir, detectar y transformar las dinámicas violentas en el aula.

Save the Children (2025) señala que, según el último informe PISA (2024), el 6,5 % del alumnado de España sufre acoso frecuentemente, el 15,8 % es víctima de acoso al menos varias veces al mes y el porcentaje aumenta hasta el 21 % en el alumnado de origen migrante. Estas cifras no solo confirman que la violencia es una realidad extendida en los centros educativos, sino que ponen de manifiesto las importantes desigualdades sociales y culturales que incrementan la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales. La presencia de estas brechas requiere respuestas educativas que atiendan la diversidad, promuevan el desarrollo de la competencia emocional en el alumnado y promuevan entornos inclusivos, implementando metodologías como puede ser el Aprendizaje-Servicio (ApS, en adelante) para dar respuestas preventivas y transformadoras, desde una perspectiva inclusiva.

Según Batlle (2020) el ApS es una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad y permite una intervención socioeducativa que promueve el aprendizaje significativo, fomentando la participación activa del alumnado en acciones que responden a necesidades reales de su entorno próximo.

Este enfoque se ajusta a la problemática expuesta, ya que posibilita una intervención que beneficia a la comunidad educativa y también desarrolla competencias emocionales, sociales y cívicas en el alumnado. Conviene destacar que autores como Rabadán et al. (2022)

apoyan también la idea de la prevención de los conflictos escolares mediante la metodología ApS, la cual se alinea con los principios de la educación inclusiva, centrados en el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, tratando de identificar y eliminar barreras, o al menos reducirlas (Echeita, 2018).

2. Revisión de la literatura

El ApS es una metodología que promueve el empoderamiento, el respeto y una ciudadanía responsable al vincular los procesos de aprendizaje con el compromiso social. En este enfoque, el alumnado identifica una necesidad o situación susceptible de mejora y posteriormente se desarrolla un proyecto solidario para responder a la necesidad detectada. De este modo, el alumnado se convierte en un agente activo del proceso educativo, similar a lo que ocurre en el Aprendizaje Basado en Proyectos; sin embargo, en el caso del ApS, el producto final adquiere una dimensión social explícita, integrando no solo aspectos cognitivos, sino también emocionales y éticos (Red Española de Aprendizaje-Servicio, 2023).

El ApS puede definirse como una “metodología experiencial que aúna aprendizaje y servicio comunitario en un único proyecto con base académica y cívica” (Sotelino et al., 2016, p. 216). Su propósito es que el alumnado adquiera contenidos y competencias curriculares mediante la realización de un servicio útil a su entorno, integrando así una doble finalidad: pedagógica, al favorecer el aprendizaje de conocimientos, y solidaria, al ofrecer un servicio de calidad a la comunidad (Hernández Franco et al., 2022; Martín Padilla et al., 2022).

Según la Red Española Aprendizaje-Servicio (2023) las bases del ApS se sustentan en tres principios fundamentales. En primer lugar, la educación alcanza su verdadero sentido cuando forma ciudadanos capaces de mejorar la sociedad y no únicamente de construir un currículum personal. En segundo lugar, los niños y jóvenes no representan solo el futuro, sino que son ciudadanos activos en el presente, con capacidad real para transformar su entorno a través de acciones solidarias de impacto cercano, como mejorar un espacio público, acompañar a personas mayores o apoyar a compañeros más pequeños. En tercer lugar, prestar un servicio a la comunidad constituye, además, un método de aprendizaje altamente eficaz, ya que el alumnado otorga significado a lo que aprende cuando aplica sus conocimientos y habilidades en prácticas reales con una finalidad social.

De acuerdo con diferentes autores (Hernández Franco et al., 2022; Martín Padilla et al., 2022) la metodología activa de Aprendizaje-Servicio (ApS) se estructura en las siguientes

tres fases fundamentales. La primera es la fase de preparación, donde se revisan los objetivos, se contacta con las entidades sociales colaboradoras y se diseña la acción a llevar a cabo, incluyendo los mecanismos de seguimiento y evaluación. La segunda fase corresponde al desarrollo, centrada en la tutorización y el seguimiento de la actividad, la resolución de incidencias y la comunicación continua entre la institución educativa y las entidades sociales. Finalmente, la fase de evaluación, que implica valorar el impacto del servicio en la entidad colaboradora como en la propia comunidad, es decir, se ha evaluar el grado de logro de los objetivos y revisar el proceso, incorporando propuestas de mejora si es oportuno.

El Aprendizaje-Servicio (ApS) aumenta la motivación del alumnado al proporcionar un objetivo social y real de su entorno inmediato. Según Ausubel (1963), este método posibilita que los saberes adquiridos en el aula se apliquen en situaciones reales, lo cual produce motivación intrínseca y aprendizajes significativos. Asimismo, promueve la autonomía y transforma al alumnado en protagonistas del proceso de su enseñanza-aprendizaje a través del aprendizaje cooperativo entre iguales, en el que las tareas se reparten equitativamente entre grupos heterogéneos. De acuerdo con esto, el ApS ayuda a incrementar la calidad de vida de los estudiantes al fortalecer aspectos como la inclusión social, el desarrollo personal y la autodeterminación, que son elementos del modelo de Schalock y Verdugo (2007) sobre la calidad de vida.

Al conectar el aprendizaje con valores como la solidaridad, la empatía y la justicia social, el alumnado se implica emocionalmente, percibiendo sus acciones como imprescindibles y tomando conciencia sobre su papel en el proceso de mejora de su entorno. De igual manera, la colaboración y la interacción social que promueve el ApS crean un sentido de propósito compartido y refuerzan la motivación, al permitir que los estudiantes observen los resultados de sus acciones y reciban retroalimentación inmediata de la comunidad y del grupo (Furco, 1996; Tapia, 2009). Por todo ello, el Aprendizaje-Servicio se configura como una estrategia educativa capaz de incrementar el interés, la participación y el compromiso del alumnado, al mismo tiempo que contribuye a la prevención de problemáticas como la violencia escolar mediante proyectos socialmente significativos.

Según Mora (2021), los progresos en neuroeducación aportan nuevos conocimientos que hacen posible la creación de nuevas técnicas y ofrecen otras perspectivas para intervenir, optimizar el aprendizaje y promover el desarrollo del alumnado. Es importante señalar que este autor enfatiza la importancia de fomentar en las nuevas generaciones un pensamiento

crítico y creativo que ayude a superar el pensamiento mágico que ha marcado la historia humana por siglos, lo cual requiere, sin duda, modificar la educación escolar que se les brinda a los niños.

La personalización del aprendizaje se ve favorecida actualmente por una nueva cultura, que está fundamentada en el entendimiento del cerebro y que hace posible una mejor comprensión de cómo las personas aprenden, convirtiendo las prácticas educativas en más efectivas (Mora, 2021). En esta línea, la motivación juega un papel fundamental, ya que es el camino para lograr las metas y objetivos, e intensifica el esfuerzo, la atención y el tiempo invertido (Elizondo, 2023). Sin emociones no hay aprendizaje (Mora, 2021).

Las emociones funcionan como un motor del aprendizaje porque estimulan la atención y la curiosidad. Estas son componentes esenciales para estimular la memoria y favorecer el aprendizaje; de hecho, la risa ayuda a ello al disminuir el cortisol y liberar endorfinas, lo cual crea un ambiente motivador, tranquilo y creativo (Elizondo, 2023).

El desarrollo socioemocional del alumnado no depende únicamente de factores internos, sino también del papel que desempeñan las familias, el profesorado y su propio grupo de iguales. De hecho, el modelo biopsicosocial de Atención Temprana destaca el rol de la familia en el desarrollo social y emocional, coherente con la neuroeducación, que señala que cualquier aprendizaje mejora en contextos naturales y con figuras significativas (Mora, 2021).

Cuando se dan situaciones en el entorno académico de violencia entre iguales o de acoso escolar, pueden verse reforzadas, en muchas ocasiones, por procesos de aprendizaje vicario, donde el alumnado observa, imita y normaliza determinados comportamientos en función de los modelos y consecuencias que percibe en su entorno. De este modo, Mortazavizadeh et al. (2022) evidencian correlaciones positivas entre la competencia emocional de los progenitores y la de sus hijos, especialmente en áreas como el reconocimiento, la regulación y la expresividad emocional, lo que subraya la relevancia del contexto familiar en el desarrollo socioemocional infantil.

La educación emocional constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral del alumnado tanto en educación infantil como en educación primaria. Díaz y Carrera (2025) evidencian cómo el ApS contribuye al desarrollo personal y social de quienes participan en ella.

De acuerdo con Goleman (1995), la educación emocional aporta competencias fundamentales como la autoconciencia emocional, que se refiere a la habilidad de identificarse y entender las propias emociones; la automotivación, que supone la capacidad de controlar los impulsos y dirigir las emociones hacia metas específicas; la empatía, que consiste en conocer y manejar las propias emociones y necesidades así como las ajenas; y el establecimiento de relaciones, relacionado con las habilidades sociales e implica saber gestionar adecuadamente las interacciones, comprender al otro y colaborar de manera efectiva. Estas habilidades no solo benefician el crecimiento personal y social de los estudiantes, sino que también tienen un impacto directo en la calidad del aprendizaje al fomentar el autocontrol, la cooperación, la autoconfianza y la intencionalidad. Como resultado del trabajo de la competencia emocional en el aula, cuando los estudiantes reconocen y regulan sus emociones y comprenden las de los demás, se generan interacciones más respetuosas que contribuyen a una convivencia escolar positiva.

Este desarrollo emocional se complementa con los principios de la educación inclusiva, entendida por la UNESCO (2017) como un proceso continuo orientado a transformar los sistemas educativos para que todo el estudiantado aprenda y progrese. De acuerdo con Echeita (2018), únicamente el sistema escolar que incluya las diferencias y se comprometa con la mejora de logro de todo el alumnado, estará en disposición de prevenir las desigualdades y de favorecer la convivencia en paz. La inclusión implica una actitud de respeto profundo hacia la diversidad y un compromiso activo por convertirla en una oportunidad para el aprendizaje.

En este marco, la prevención de la violencia escolar exige comprender que la violencia es una acción intencional que causa daño y que surge de una desregulación emocional significativa (Johnson y Jonson, 1999). Por ello, se han de promover acciones preventivas, generando ambientes educativos donde no aparezcan problemas comportamentales. Autores como Fontana (1989) y Notó (1998) destacan que estos entornos requieren un currículo atractivo, normas claras, coordinación institucional, actitudes respetuosas, atención integradora a la diversidad, participación real de la comunidad educativa y una tutoría que vincule a estudiantes y familias. Todo ello contribuye a que el alumnado se identifique con el centro, mejore su autoimagen y viva el conflicto como una oportunidad de aprendizaje y no de confrontación.

Barreiro (2009) sostiene una hipótesis, afirmando que, a pesar de que el

comportamiento puede parecer indicar lo contrario, en todos los casos podría tener un origen común, aunque superficialmente parezcan muy distintos. Este origen común estaría relacionado con la insatisfacción de necesidades psicológicas fundamentales: la ausencia de vínculos profundos y la falta de la presencia de figuras de apego disponibles, la falta de reconocimiento y apreciación familiar, el abandono emocional, entre otros.

A veces, cuando los niños sienten una profunda angustia y están muy cargados de violencia y agresividad, no pueden controlarla ni saben cómo hacerlo; por eso la actúan en los espacios sociales donde interactúan. Es posible que, por miedo, no puedan expresar su agresión frente a las figuras que les provocan esta situación y terminen dirigiendo su agresión hacia áreas más vulnerables. Los científicos que han investigado la denominada "personalidad autoritaria" han analizado este comportamiento, que está relacionado con el proceso al que se le llama "desplazamiento de la agresión" (Maydana, 2022).

En esta línea, la literatura científica destaca el papel fundamental que desempeña la educación emocional en la prevención de la violencia escolar. Fuentes (2015) advierte que la educación emocional es la clave para evitar la violencia dentro de las aulas, siendo así imprescindible la figura del docente en el proceso. Coincide con esta visión Serrano e Iborra (2005), quienes afirman que el aula debe convertirse en un espacio de reflexión donde los alumnos aprendan a responsabilizarse de sus acciones, pensamientos y sentimientos, subrayando que el profesorado debe fomentar la mediación, la gestión emocional y los valores democráticos.

Asimismo, otros autores profundizan en la necesidad de que los docentes desarrollen competencias emocionales para poder intervenir adecuadamente. Abarca, Marzo y Sala (2002) señalan que la práctica educativa es un sistema en el que "el afecto y las emociones tienen un rol fundamental", por lo que es imprescindible que el profesorado cuente con formación emocional para promover una convivencia positiva. Reifs (2009) refuerza esta idea al afirmar que gran parte de la violencia en la escuela tiene origen familiar, indicando que los docentes deben "favorecer la integración, educar en la empatía y enseñar a prevenir los problemas que conducen a la violencia". En la misma línea, Linares y Pérez (2009) destacan que la violencia escolar está influida por variables socioculturales, por lo que la intervención docente debe orientarse también hacia la práctica verbal, la gestión emocional y la construcción de vínculos seguros en el aula.

3. Objetivo

Analizar cómo se construye un proyecto basado en el Aprendizaje-Servicio sobre la violencia escolar y su impacto en la sociedad escolar.

4. Método

La intervención se ha centrado en eliminar, o al menos reducir, la violencia en las aulas mediante una intervención socioemocional y desde un enfoque inclusivo con dicha metodología activa. Para ello, se ha diseñado un ApS compuesto por las siguientes cinco fases: (i) la investigación del problema, (ii) la recogida de información mediante encuestas y entrevistas, (iii) la planificación de un conjunto de siete sesiones dirigidas al alumnado de primer y segundo ciclo, (iv) la evaluación del proceso y (v) la difusión del proyecto a través de redes sociales.

La finalidad principal del ApS ha sido proporcionar al alumnado del primer y segundo ciclo de Educación Primaria estrategias para identificar, comprender y regular sus emociones, fomentando así valores como el respeto, la convivencia, la tolerancia y la solidaridad.

La educación emocional no solo contribuye a prevenir la violencia escolar, sino que permite el desarrollo integral de la persona. Al promover un clima afectivo, seguro e inclusivo, la intervención no se dirige únicamente al agresor o a la víctima, sino a toda la comunidad educativa, fortaleciendo la cohesión grupal y construyendo aulas donde todos los estudiantes se sientan reconocidos, acompañados e incluidos.

4.1. Técnicas e instrumentos de recogida de información

Para la recogida de información se emplearon dos técnicas principales: la encuesta y la entrevista. En primer lugar, se optó por el uso de cuestionarios debido a su sencillez, accesibilidad y capacidad para alcanzar a un amplio número de participantes. Se elaboraron dos encuestas diferenciadas: una dirigida exclusivamente al profesorado y otra destinada al alumnado universitario, donde la mayoría de las personas pertenecen al alumnado de grados de Maestro en Educación Infantil y/o Primaria, con el fin de obtener información específica de ambos colectivos sobre la competencia emocional y sobre sus actuaciones ante diferentes situaciones relacionadas con la violencia escolar.

El proceso de elaboración de los cuestionarios siguió un orden sistemático. En primer lugar, se definieron los objetivos y se identificaron los destinatarios, estableciendo como propósito central conocer cómo se había trabajado la educación emocional en las aulas. Posteriormente, se diseñaron preguntas mayoritariamente cerradas, complementadas con algunas abiertas, organizadas de forma progresiva desde cuestiones generales hasta otras más específicas. Asimismo, se redactó una breve introducción que informaba sobre el objetivo del cuestionario y garantizaba el anonimato y la confidencialidad de los datos, además de agradecer la participación. Finalmente, las encuestas fueron difundidas a través de distintas plataformas virtuales como Instagram, WhatsApp o Twitter, lo que facilitó la obtención de un número amplio y variado de respuestas.

En segundo lugar, se realizó una entrevista a una pedagoga con el fin de obtener información cualitativa y en profundidad sobre experiencias, percepciones y valoraciones profesionales. Debido a las limitaciones del contexto, la entrevista se llevó a cabo de forma telemática y por escrito, permitiendo a la participante elaborar libremente sus respuestas. En este caso, se recurrió a un muestreo teórico, dado que su perfil profesional contribuía de manera significativa al desarrollo del marco conceptual del estudio. Además, se utilizó un muestreo fortuito, motivado por la cercanía con el investigador.

4.2. Análisis de la información

Los cuestionarios muestran una clara discrepancia entre profesorado y alumnado respecto a la presencia de violencia escolar. Un 42,3% del profesorado afirma no haber visto nunca casos de acoso y un 57,7% dice haber visto muy pocos, mientras que el 67,7% del alumnado asegura haber presenciado o sufrido situaciones de violencia, y solo un 24,4% afirma no haber vivido ninguna. Este contraste apunta a problemas de detección y a una prevención insuficiente, especialmente en Educación Primaria.

También existen diferencias en la percepción sobre las dinámicas de prevención: aunque un 69,2% del profesorado afirma realizarlas con frecuencia, solo un 43% del alumnado recuerda haberlas vivido, frente a un 40% que dice no haber participado en ninguna. Algo similar ocurre con la educación emocional: un 69,2% de docentes afirma trabajarla, pero solo un 32,2% del alumnado dice haberla recibido. Además, el 42,3% del profesorado declara haber recibido formación para gestionar sus propias emociones, frente a un 57,7% que no ha recibido ninguna.

Moragues (2025, comunicación personal), la orientadora del centro Nuestra Señora del Amparo de Gandía (España), confirma estas carencias y destaca la importancia de la educación emocional como herramienta esencial para prevenir y resolver conflictos, subrayando la necesidad de mayor formación docente, planes estructurados y más tiempo dedicado a esta área.

Según la orientadora, en las escuelas se detectan cada vez más conflictos, problemas de conducta y dificultades emocionales y psicológicas, e incluso problemas de salud mental, que afectan tanto al aprendizaje y al desarrollo integral del alumnado como al clima del entorno educativo. En este sentido, destaca que el trabajo sistemático de las emociones permite desarrollar la autoconfianza, aprender a convivir en sociedad, fomentar relaciones interpersonales constructivas, promover la tolerancia y favorecer el control de los propios sentimientos, dotando así al alumnado de recursos clave para afrontar y resolver conflictos de manera adecuada. Asimismo, la orientadora señala que el principal objetivo de la educación debe ser el desarrollo global de todo el alumnado, por ende, incluye necesariamente su bienestar emocional. Este bienestar, afirma, no puede entenderse sin la adquisición de una competencia emocional sólida, que solo es posible a través del desarrollo de capacidades, actitudes y habilidades orientadas a la comprensión y regulación adecuada de las emociones (A. Moragues, comunicación personal, 2025).

En conjunto, los datos evidencian dos necesidades clave: mejorar la detección y prevención de la violencia escolar y reforzar la implementación real de la educación emocional en los centros. Estas conclusiones justifican que el proyecto de ApS se centre en abordar ambas necesidades de manera integrada.

En suma, estos datos ponen de manifiesto dos necesidades clave en el contexto educativo actual: por un lado, mejorar la detección y prevención de la violencia escolar y, por otro lado, reforzar la implementación real y sistemática de la educación emocional mediante una mayor formación docente, planes estructurados y un mayor tiempo dedicado a esta área. Así mismo, se ha demostrado que la metodología de ApS contribuye a la meta principal de la educación, es decir, la mejora de la calidad de vida, ofreciendo oportunidades reales para adquirir metas personales mediante un aprendizaje competencial.

4.3. Planificación del servicio

El punto de partida es la prevención del acoso escolar, un fenómeno que suele pasar desapercibido por el profesorado y que puede expresarse de forma social, psicológica, física o sexual, tanto dentro como fuera de la escuela. Para abordarlo, se propone un plan basado en prevención e intervención coordinada entre escuela y familias, ofreciendo formación en educación emocional e inclusiva, así como pautas de actuación ante posibles señales de violencia.

Es necesario una coordinación entre la escuela, la familia y el entorno del alumnado por un bien común. Se necesita una comunicación abierta y positiva entre padres e hijos y alumnos y docentes para que los infantes se sientan más seguros y puedan contar a los adultos lo que les ocurre. La prevención consta de una formación previa dirigida a docentes relacionada con la educación emocional y proporciona información a los padres sobre estrategias y pautas para detectar violencia escolar, tanto como víctimas como acosadores.

La intervención se centra especialmente en primer y segundo ciclo de Educación Primaria, etapa en la que se detecta un déficit preventivo significativo. El trabajo se plantea a nivel grupal, implicando a toda la clase para promover dinámicas de convivencia que eviten que los iguales refuercen situaciones de acoso.

Se diseñan siete sesiones que combinan actividades de reconocimiento emocional, reflexión, expresión corporal, dramatización y autocontrol:

1. Sesión 1: introducción a la competencia emocional mediante lecturas adaptadas por ciclos “Un agujerito de la luna” (para el primer ciclo) y “El soldadito de plomo” (para el segundo ciclo). A continuación, se les proporciona una ficha del “Diagrama de Venn” para escribir lo que sabes sobre las emociones y sentimientos. Después, ambos ciclos leen “Monstruo de las Emociones”. La actividad finaliza con una puesta en común en grupos y estableciendo relaciones con la realidad, pudiendo mencionar experiencias, mediante el folio giratorio. Siempre intentando promover la reflexión con el objetivo principal de generar nuevas ideas a partir del conocimiento previo, desarrollar competencias emocionales y la educación en valores.
2. Sesión 2: juego de tarjetas para expresar emociones mediante gestos y un vídeo sobre inteligencia emocional. El objetivo es perder la vergüenza para hablar de emociones y aprender a interpretarlas en los demás.

3. Sesión 3: lectura del microrrelato “Isa, una niña futbolista”, puesta en común mediante la técnica “1-2-4” y reproducir la obra de teatro sobre la inclusión: “Los soles”. Finaliza, con una puesta en común oral sobre lo aprendido, introduciendo conceptos: “prejuicios” y “estereotipos”. Se trabajan conceptos como prejuicios y estereotipos, reforzando la cooperación y la tolerancia.
4. Sesión 4: análisis de situaciones cotidianas mediante la tabla “Lo que me apetece hacer – Lo que debería hacer”, favoreciendo el autocontrol, la reflexión racional y la toma de decisiones responsables.
5. Sesión 5: dinámica del globo para identificar situaciones desquiciantes, es decir, que les generan pérdida de control y explorar estrategias para manejar la frustración, usando la respiración como herramienta de regulación.
6. Sesión 6: representación teatral en grupos sobre las emociones básicas y la ira. Se divide en dos grupos la clase y se realizan dos obras de teatro, una sobre las seis emociones básicas (la obra: “Sale el sol”) y otra obra teatral como el tema central “ la ira” (la obra: “Los soles”). Se fomenta así la autoestima, la creatividad, el pensamiento crítico y el respeto en el aula. Además, se crea en el aula un marco de convivencia agradable y el alumnado encuentra en su cuerpo (manos, voz, gesto, mirada, movimientos) recursos comunicativos y disfrutar de ellos.
7. Sesión 7: trabajo final sobre ira y mindfulness, reflexionando sobre experiencias personales y liberando simbólicamente las emociones mediante globos, aprendiendo a reconocer, expresar y regular sentimientos intensos.

Estas sesiones pretenden desarrollar competencias emocionales clave (autoconciencia, regulación, empatía y habilidades sociales) para prevenir la violencia y promover un clima de aula más inclusivo y seguro. La evaluación se realizará mediante observación sistemática, atendiendo a la comprensión de las actividades, la participación y la expresión emocional del alumnado, ya que son actividades personales y muchas requieren de reflexiones muy personales y/o haber vivido ciertas situaciones.

4.4. Evaluación del diseño del servicio

Para la recogida de información se ha utilizado principalmente una encuesta dirigida a docentes y otros miembros de la comunidad educativa universitaria. Sin embargo, la participación obtenida fue menor de la esperada, especialmente por parte del profesorado, lo que constituye una de las primeras debilidades detectadas en el ApS. Esta escasa respuesta

limitó la representatividad de los datos y, por tanto, la posibilidad de obtener conclusiones más amplias y precisas.

En retrospectiva, habría sido conveniente diversificar los procedimientos de recogida de datos y llevar a cabo una triangulación de la información más profunda, complementando la encuesta con entrevistas semiestructuradas, grupos de discusión o cuestionarios aplicados en distintos contextos. Asimismo, prolongar el tiempo de aplicación y buscar activamente más participantes habría permitido obtener resultados más sólidos y generalizados, enriqueciendo el análisis final del proyecto.

En relación con las sesiones con el alumnado de Educación Primaria, las primeras actividades, centradas en reconocer y comprender las emociones, favorecieron que los niños y niñas ampliaran su vocabulario emocional, expresaran mejor cómo se sienten y mostraran mayor empatía hacia sus compañeros. Este avance contribuyó a crear un clima de aula más tranquilo y colaborativo.

Las sesiones dedicadas al autocontrol y la regulación emocional permitieron que el alumnado comenzara a identificar situaciones que les generan frustración o ira, aplicando estrategias sencillas como la respiración profunda o el diálogo. Como resultado, se observó una reducción de conductas impulsivas y una mayor capacidad para gestionar conflictos cotidianos.

Las dinámicas teatrales y las actividades cooperativas fortalecieron la autoestima, la confianza y la cohesión del grupo, favoreciendo actitudes inclusivas y disminuyendo comportamientos de rechazo o exclusión. La representación de emociones y situaciones sociales ayudó a que los estudiantes reflexionaran sobre estereotipos, prejuicios y la importancia del respeto mutuo.

4.5. Difusión del proyecto

Para asegurar que el proyecto de ApS alcanzará al mayor número posible de personas, diseñamos una estrategia de difusión basada principalmente en el uso de redes sociales. En concreto, se utilizó una cuenta personalizada en Twitter, con el propósito de comunicar cómo la educación emocional, integrada en el aula, puede contribuir significativamente a prevenir situaciones de violencia, acoso escolar y exclusión, promoviendo así entornos educativos más inclusivos y seguros. Esta plataforma permitió compartir el proceso, los aprendizajes y los

resultados del proyecto de forma dinámica e inmediata, llegando a diferentes perfiles de la comunidad socioeducativa.

Para transmitir las ideas de manera clara y atractiva se optó por elaborar infografías, ya que su formato visual facilita la comprensión y suele generar un mayor impacto que un texto tradicional. Consciente de la importancia de captar la atención en redes sociales, se recurrió a Piktochart como herramienta de diseño, lo que permitió crear materiales estéticamente cuidados, accesibles y adaptados a distintas audiencias. Como resultado, las infografías tuvieron una recepción muy positiva: fueron visitadas, compartidas y comentadas por numerosas personas, lo que reforzó la visibilidad del proyecto y amplificó su alcance. Algunas personas usuarias incluso dejaron mensajes valorando el contenido, lo que evidenció el interés generado y la pertinencia del tema abordado.

5. Resultados

Los resultados del proyecto muestran que abordar la violencia desde una perspectiva emocional e inclusiva permite comprender el comportamiento del alumnado, porque la conducta deja de interpretarse únicamente como un problema a corregir para entenderse como la expresión de necesidades socioemocionales que requieren una respuesta personalizada. Desde esta perspectiva, la enseñanza a los niños y niñas a expresar lo que quieren y lo que no quieren, lo que les gusta y lo que les disgusta, y/o a ponerse en el lugar del otro, se convierte en la base para la prevención de conflictos.

Los resultados evidencian que la intervención emocional no puede centrarse únicamente en el estudiante o en la familia. La colaboración de los padres es necesaria, pero constituye solo una parte de un enfoque amplio que incluye también la mejora del clima de aula, la calidad de las interacciones y el rol activo del profesorado. Sin embargo, para crear un entorno seguro y estimulante, es imprescindible que los docentes confíen en que todo el alumnado es capaz de aprender y tener éxito. Desde el modelo biopsicosocial de Atención Temprana y la neuroeducación se destaca que tanto la implicación familiar como la repetición en los contextos naturales promueven el desarrollo social, emocional y cognitivo (Mora, 2021), haciendo imprescindible la coordinación entre escuela, familia y comunidad.

En las aulas de Educación Infantil y Primaria resulta prioritario analizar si el entorno favorece la inclusión de todos los niños y niñas por la influencia en su desarrollo personal. En función de ello, es necesario ajustar los elementos que dificultan la convivencia y potenciar aquellos que ofrecen apoyo emocional y social. Un ambiente estructurado, con rutinas claras y oportunidades frecuentes para dialogar, reflexionar y cooperar, es clave para todos y todas (Mora, 2021).

También se ha mostrado la importancia del papel del alumnado con sus iguales. Convertir a los compañeros y compañeras en protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, participando en juegos de rol o como acompañantes en la resolución de conflictos, favorece tanto a la comprensión, la generalización de habilidades como a la adquisición de conductas prosociales. De forma cooperada, las familias han de actuar como “tutores emocionales” reforzando en casa las habilidades aprendidas en la escuela y apoyando la regulación emocional en situaciones cotidianas.

Respecto a la difusión del proyecto, los resultados muestran que las infografías compartidas en Twitter tuvieron una buena acogida, pero la comunicación podría haber mejorado mediante una estrategia diferente. La interacción habría aumentado utilizando redes sociales de mayor alcance, como Instagram, TikTok o Facebook, y combinando materiales audiovisuales atractivos: vídeos breves, animaciones, entrevistas o experiencias del alumnado. La falta de tiempo limitó esta fase, pero aún así se consiguió sensibilizar a un público de un nombre significativo sobre la importancia de la educación emocional para la prevención del acoso escolar.

La evaluación general del servicio indica que, aunque se desarrollaron recursos valiosos y se impulsó la reflexión sobre la convivencia, la recogida de datos podría haber sido más sólida si se hubieran realizado más entrevistas y cuestionarios en distintos contextos y con un mayor número de docentes y familias, permitiendo así resultados más generalizados.

En relación al impacto de esta intervención en la comunidad educativa, se destaca su contribución a la mejora del clima de aula, la reducción de conductas violentas y el fortalecimiento de relaciones basadas en el respeto y la inclusión. La metodología basada en el ApS se reafirma así como una metodología efectiva para promover la convivencia positiva y posicionar al alumnado como agente activo de cambio dentro de su entorno escolar. No obstante, el factor tiempo ha condicionado algunas fases del proyecto. A consecuencia del

tiempo limitado como las fechas límite para realizar las sesiones en la escuela, aceleró el proceso de la recogida de la información, dificultando así que fuera detallada o incluir otras entrevistas a otras generaciones y contextos para triangular mejor la información. De este modo, se habría permitido obtener datos más representativos y completos sobre la percepción de la violencia escolar y la educación emocional. Esta limitación temporal evidencia la importancia de planificar con suficiente antelación la duración y el alcance de las fases de investigación en proyectos educativos como el ApS.

En conjunto, se confirma que trabajar la educación emocional de manera continua en Educación Primaria mejora la convivencia, previene la violencia y fomenta relaciones más respetuosas entre iguales. El alumnado se convierte así en agente activo en la construcción de un entorno seguro e inclusivo. Como señala Cabello (2010), lo único humanamente posible en el aula es la diversidad, y abordarla desde una perspectiva emocional constituye la base para una escuela más justa, comprensiva y solidaria.

6. Conclusión

Por un lado, no se puede subestimar la importancia de establecer vínculos fuertes, fomentar la socialización y promover la unión y sensibilización entre el alumnado y el equipo docente. Según Barreiro (2009), la construcción de un vínculo es un compromiso del docente o la docente hacia el estudiantado, lo que significa que se preocupa por tener una relación más humana con él o ella y quiere apoyarlo en su proceso de desarrollo personal.

Teniendo en cuenta el modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2007), el sentimiento de comunidad y pertenencia a un grupo contribuye a una mayor satisfacción con la calidad de vida del alumnado. Con otras palabras, el hecho de compartir experiencias, risas y momentos positivos con sus iguales marca significativamente el desarrollo del alumnado durante la etapa académica.

Por otro lado, un medio ambiente estable, estimulante y protector construye en el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza efectiva (Mora, 2021). En esta misma línea, Hoff (2006) evidencia que los contextos sociales influyen significativamente en el desarrollo de las personas y en el proceso de aprendizaje. A partir de estos planteamientos, puede sostenerse que un modelo educativo inclusivo debe fundamentarse en la neuroeducación, el multinivel, la equidad, la promoción de la autonomía y una comunicación efectiva; elementos vinculados con metodologías como el ApS, que posibilita la prevención de la violencia escolar y favorece la inclusión en el aula.

Es verdad que el conflicto es una realidad inherente al ser humano y forma parte de la convivencia. El problema comienza cuando la gente no tiene a su disposición los instrumentos necesarios para manejarlo pacíficamente y, en cambio, opta por respuestas violentas. La violencia puede definirse como una modificación de la agresividad natural, que surge debido a la interacción entre elementos biológicos y ambientales que tienen el potencial de amplificarla. Aunque la agresividad es un comportamiento adaptativo, innato y común a todos los seres humanos, la violencia es una manifestación hipertrofiada y descontrolada de esta agresividad. Este fenómeno puede presentarse en diversos contextos, incluyendo el escolar, donde toma formas específicas como la violencia entre iguales y la más conocida de todas: el acoso escolar.

A la hora de la prevención, existe un consenso general entre los profesionales en cuanto a la necesidad de desarrollar programas psicoeducativos de prevención, identificación e intervención para combatir el bullying. Implementar de forma sistemática programas de desarrollo socio-emocional como programas de juego cooperativo, de inteligencia emocional y dedicar una o dos horas a la semana a realizar actividades y dinámicas con la finalidad de fomentar la convivencia son de las opciones más utilizadas.

La escuela no solo debe potenciar el talento individual del alumnado, sino también educar su conciencia social y su sentido de compromiso, pues la finalidad principal de la educación es formar ciudadanos competentes capaces de transformar el mundo (Batlle, 2020). Esta visión coincide con la perspectiva de Elizondo (2024), quien recuerda que la docencia exige un fuerte componente ético orientado a garantizar la inclusión, la equidad y la calidad, movilizándolo a todo el alumnado hacia nuevas posibilidades y desafíos, sin dejar a nadie al margen.

En este contexto, el Aprendizaje-Servicio se presenta como una herramienta esencial, ya que ofrece una brújula para orientar el talento hacia la excelencia, la creatividad y la transformación social, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en adelante) de la Agenda 2030 y favoreciendo que la sensibilización se convierta en compromiso (Batlle, 2020). Sobre todo, nos permite promover el ODS 4 y el ODS 10 fomentando una educación inclusiva, equitativa y de calidad que reduce las desigualdades.

La elección de la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) para tratar la violencia en las escuelas ha sido apropiada, porque posibilita satisfacer una real necesidad del entorno

educativo mediante aprendizajes que son significativos y útiles. La integración del ApS con la educación emocional sitúa el desarrollo socioemocional en el centro del proceso educativo y convierte al alumnado en un elemento básico transformador del desarrollo de entornos escolares más seguros e inclusivos.

En definitiva, un proyecto con esta metodología de trabajo exige una planificación y gestión detallada, involucrando a todos los agentes implicados y haciendo hincapié en el seguimiento y a la valoración por parte de todas las personas participantes (Díaz y Carrera, 2025).

7. Referencias

- Abarca, M., Marzo, L., & Sala, J. (2002). *La dimensión emocional en la práctica educativa*.
- Ausubel, D. P. (1963). *The psychology of meaningful verbal learning*. New York: Grune & Stratton.
- Barreiro T. (2009). *Los del fondo*. Ed. Novedades Educativas.
- Batlle, R. (2020). *Aprendizaje-servicio. Compromiso social en acción*. Editorial Santillana.
- Cabello, M. S. (2010). *La escuela común y la escuela especial: unión de territorios*. Revista de Investigación, 34(70). Recuperado de https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-29142010000200003
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior*. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Díaz, C. D., & Carrera, C. B. (2025). Educando las emociones con metodología ApS en niños con exclusión social. In *La innovación educativa como herramienta para profesionales de la educación: experiencias en la facultad de formación del profesorado* (pp. 67-83). Dykinson.
- Echeita, G. (2018). *Educación para la inclusión o educación sin exclusiones: (ed.)*. Madrid, Narcea Ediciones.
- Elizondo, C. (2024). *Diseñar hasta los límites. Estrategias para abrir nuevas posibilidades, retos y desafíos para todo el alumnado*. Octaedro Editorial.
- Fontana, D. (1989). *La disciplina en el aula: gestión y control*. Santillana Aula XXI.
- Fuentes, A. (2015). *Educación emocional y prevención de la violencia escolar*.
- Furco, A. (1996). *Service-learning: A balanced approach to experiential education*. Corporation for National Service.

- Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional: por qué puede importar más que el cociente intelectual* [PDF]. Bantam Books. <https://iuymca.edu.ar/wp-content/uploads/2022/01/La-Inteligencia-Emocional-Daniel-Goleman-1.pdf>
- Hernández Franco, V., Facapal Mestres, J., y Pérez Avellán, E. M. (2022). Aprendizaje-Servicio. Universidad Pontificia Comillas.
- Hoff, E. (2006). Cómo los contextos sociales apoyan y dan forma al desarrollo del lenguaje. *Developmental Review*, 26(1), 55–88. <https://doi.org/10.1016/j.dr.200>
- Johnson, D. W. y Jonson, R. T. (1999). *Cómo reducir la violencia en las escuelas*. Barcelona: Paidós.
- Kübler-Ross, E. y Kessler, D. (2016). *Sobre el duelo y el dolor*. Luciérnaga.
- Linares, J. J., & Pérez, M.^a (2009). *Violencia escolar y factores socioculturales*.
- Martín Padilla, A. H., Jaén Martínez, A., Molina García, L., y Blas Padilla, D. (2022). Aprendizaje Servicio: una metodología innovadora para el desarrollo integral del alumnado de Primaria y Secundaria. En D. Cobos-Sanchiz, A. Jaén-Martínez, E. López Meneses, A. H. Martín Padilla, y L. Molina García (Eds.), *Educación y Sociedad: Pensamiento e innovación para la transformación social* (pp. 218-225). Dykinson. <https://goo.su/AssPawv>
- Maydana, Y. (2022). Importancia del vínculo afectivo entre el docente y el alumno.
- Mora, F. (2021). *Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama*. Editorial Alianza.
- Mortazavizadeh, Z., Göllner, L. & Forstmeier, S. (2022). Emotional competence, attachment, and parenting styles in children and parents. *Psicol. Refl. Crít.* 35, 6. <https://doi.org/10.1186/s41155-022-00208-0>
- Notó, C. (1998). “Normas de convivencia en el aula y en el centro”. En G. Casamayor (Coord.), *Cómo dar respuesta a los conflictos: La disciplina en la enseñanza secundaria* (pp. 59-70). Graó.
- OMS (Organización Mundial de la Salud). (s. f.). *Datos sobre violencia escolar y suicidio infantil*.
- Rabadán Rubio, J. A., Benito Martínez, J., & Giorgi, A. (2022). El aprendizaje servicio como metodología educativa y social.
- Red Española Aprendizaje-Servicio. (2023). *¿Qué es el ApS?* <https://www.aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/>

Reifs, M. (2009). *Violencia en la escuela: causas y propuestas educativas*.

Save the Children. (2025, 2 mayo). *Romper el silencio del acoso escolar*.
<https://www.savethechildren.es/actualidad/romper-el-silencio-del-acoso-escolar>

Schalock, R., & Verdugo, M. A. (2007). *El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual*. *Revista Española sobre Discapacidad Intelectual*, 38 (4), 224, 21-36.
https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/224_articulos2.pdf

Serrano, A., & Iborra, I. (2005). *La violencia escolar: análisis y propuestas de intervención*.

Tapia, M. N. (2009). *La propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio: Una perspectiva latinoamericana*. Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS).

UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. UNESCO.